

tés anonymes pour vérifier les livres comptables et les bilans. pour signaler aux actionnaires dans les Assemblées Générales ordinaires toute incorrection et même convoquer eux mêmes les actionnaires en assemblée générale extraordinaire en cas de danger. Les censeurs sont donc l'organe de contrôle le plus important.

Les articles 185—187 du code de commerce, déterminent les attributions des censeurs: Voici les dispositions principales:

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme trois ou cinq censeurs et le même nombre de suppléants, pour surveiller les opérations sociales et pour vérifier le bilan.

La moitié plus un des censeurs et des suppléants seront roumains.

Les censeurs seront associés; ils peuvent être réélus.

Les parents et apparentés des administrateurs, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent pas être élus, ou ils perdent leurs qualité de censeur.

Les censeurs sont obligés:

1. D'établir, d'accord avec les administrateurs de la société, la forme du bilan et la situation des actions;
2. D'examiner, au moins chaque trois mois, les livres de la société pour prendre connaissance des opérations sociales et de certifier que les livres sont bien tenus;
3. De faire souvent et inopinément des inspections à la caisse, et jamais plus éloignées d'un trimestre l'une de l'autre;
4. De constater au moins une fois par mois, par l'entremise des livres comptables, l'existence des titres ou valeurs de toute sorte déposées à la société en nantissement, caution, ou en conservation;
5. De vérifier l'accomplissement des dispositions de l'acte constitutif et des statuts, se référant aux conditions demandées pour la présence des actionnaires dans l'assemblée;
6. De revoir le bilan et de faire le rapport à l'assemblée générale;
7. De surveiller les opérations de la liquidation;
8. De convoquer, d'après les règles établies par l'article 157, l'assemblée extraordinaire et même l'assemblée ordinaire en cas d'omission de la part des administrateurs;
9. De prendre part à toutes les assemblées générales;
10. De surveiller que les dispositions de la loi, de l'acte constitutif et des statuts soient observées par les administrateurs".

„Les censeurs peuvent assister aux séances du conseil d'administration et faire inscrire dans l'ordre du jour de ces séances, ainsi que dans celui des assemblées générales les propositions qu'ils considèrent utiles".

D'après la loi sur l'organisation du Corps des Comptables Autorisés et Experts-Comptables, du 13 Juillet 1921, (art. V) un des censeurs dans les sociétés anonymes créés après cette date, à un capital de plus de 5 millions de lei, doit être comptable autorisé ou expert-comptable inscrit dans le dit Corps.

Avant la disposition ci-dessus mentionnée, les censeurs étaient en majeure partie avocats, c'est à dire ceux qui faisaient les formalités de constitution des sociétés, ou bien leurs amis.

Après la loi ci-dessus mentionnée toutes les sociétés, même celles qui n'étaient pas obligées de nommer un membre du Corps des Comptables comme censeur, ont fait appel aux services des experts-comptables pour le collège des censeurs.

La loi de l'organisation des Chambres de Commerce oblige celle-ci d'avoir au moins un censeur expert-comptable. Il est de même avec les sociétés commercialisées, c'est à dire les sociétés à participation de l'État.

III. Les inspecteurs sont de hauts fonctionnaires, qui font plutôt la liaison entre les organes de la direction et celles de l'exécution, pour éclairer les instructions générales et signaler les difficultés et les infractions. Leurs services sont d'un ordre

intérieur et de détail, ayant le grand rôle de coordonner les travaux.

IV. Les experts-comptables sont les auxiliaires de la Justice et ils sont appelés à remplir une action temporaire et limitée à une affaire ou une série d'affaires.

Les experts-comptables peuvent être appelés aussi comme arbitres par les parties intéressées, ce qui arrive très rarement.

Les experts comptables en Roumanie¹⁾ ont rendu de très bons services comme conseillers techniques dans les commissions instituées auprès les administrations financières pour établir les impôts et comme experts-arbitres dans les contestations se référant aux impôts.

Où il y a du contrôle il y a de l'ordre; où il y a de l'ordre, il y a de bonne administration.

PETRU DRĂGĂNESCU—BRATES

BOEKBESPREKING

„Beknopte Belastinggids", samengesteld door *M. J. H. Smeets* (Inspecteur der Directe Belastingen enz. te Hansweert) en *J. H. Meihuizen* (Ontvanger der Registratie en Domeinen te Zuidhorn).

Dit boekje, in zakformaat uitgegeven, werd in de eerste plaats ten dienste van den belastingbetaler samengesteld om hem den weg te doen vinden in den doolhof der Rijksbelastingen. Verder beoogt het werkje ook een gids te zijn voor accountants en belastingconsulenten. Wij zijn van meening, dat dit werkje in eene groote leemte voorziet. Het geeft op overzichtelijke wijze inzicht in de voornaamste bepalingen van onze belastingwetten. De bestaande werken op belastinggebied behandelen in volgorde der wetsartikelen de beslissingen van Raden van Beroep, Hoogen Raad, Minist. resoluties, enz., welke ongetwijfeld noodig zijn om alle belastingtechnische kwesties tot oplossing te brengen; naast deze werken bestond echter behoefte aan een belastinggids, die zonder voorafgaande studie van onze belastingwetten geraadpleegd kon worden. Op eenvoudige wijze worden hier de voornaamste artikelen van iedere belastingwet behandeld. Ieder onderwerp wordt duidelijk aangegeven; de verdeling in paragrafen vereenvoudigt het overzicht. De bruikbaarheid van het werkje wordt verhoogd, doordat er alle tarieven van de Rijksbelastingen in zijn opgenomen benevens de tarieven van de gemeentelijke inkomstenbelastingen en de voornaamste schoolgelden van de zes belangrijkste gemeenten van ons land.

De samenstellers hebben met dit boekje een nuttig werk verricht en zal het voor velen de gids op belastinggids kunnen zijn.

A. N.

NIEUWE BOEKEN

Anderson, A. G. Industrial engineering and factory management. New York, 1928.

Bennekers, M. Het afbetalingssysteem. Amsterdam, 1928.

Brandes de Roos, R. Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden. Ein Beitrag zur Kenntnis der niederländischen Industrie und die Factoren welehe

¹⁾ dont l'organisation a été décrite dans un article paru dans la Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde du mois de septembre 1927.

die Beschaffung ihrer Anlage-kapitalien beeinflussen. Den Haag, 1928.

Brasch, Hans D. Betriebsorganisation und Betriebsabrechnung. Berlin, 1928.

Brug, De, Maandblad voor toegepaste verkoop- en reclamekunst. 1e jaarg. 1928/1929. No. 1. Hilversum, 1928.

Burgess, W. Randolph. The reserve banks and the money market. With an intro. by Benjamin Strong. New York, 1928.

Crecraft, E. W. Government and business. A study in the economic aspects of government and the public aspects of business. New York, 1928.

Dennison, Henry S. Incentives for executives. New York, 1928.

Deutsch, Paul. Konjunktur und Unternehmung. Probleme der Konjunktur vom Standpunkt der betriebswissenschaftlichen Forschung. Berlin, 1928.

Duly, S. J. Grain. London, 1928.

Dunnage, J. A. Manuel of exporting. A complete guide to the exporting of British goods. London, 1928.

Duschmützky, S. Das Konzern-Problem unter Berücksichtigung der schwerindustriellen Wirtschaft im Nachkriegs-Deutschland. Eine sozialökonomische Studie. Kansas, 1928.

Ellis, David and Dugald Campbell. The science and practice of confectionery. With diagrams. London, 1928.

Giese, Kurt Hauptfragen der Reichsbahnpolitik. Berlin, 1928.

Gimbrere, E. G. J. Eenige beschouwingen over financiering van de suikerindustrie en den suikerhandel op Java. Tilburg, 1928.

Gordon, A. P. L. The problem of trust and monopoly control. London, 1928.

Herlan, Fritz. Der Standort des Kleinhandels. Köln, 1928.

Holtrop, H. W. De omloopssnelheid van het geld. Amsterdam, 1928.

Hopf, H. A. Management probles quiring research. New York, 1928.

Ketcham, K. A. Incentives for executives in the Graybar electric company. New York, 1928.

Kleiser, G. Training for power and leadership. New York, 1928.

Landsberg, Rudolf, Energiewirtschaft im Betrieb, Berlin, 1928.

Lischka, Arthur. Selbstkosten-Ermittlung im Industriebetrieb. Berlin, 1928.

Marshall, L. C. and M. J. Wicse. Modern business. New York, 1928.

Mazur, Paul M. Moderne Warenhaus-Organisation. Für deutsche Verhältnisse bearbeitet von Fritz Neisser. Herausgegeben anlässlich des 25 jährigen Bestehens des Verbandes Deutscher Waren- und Kaufhäuser mit einem Geleitwort von Direktor *G. Bach.* New York, 1928

McMyn, J. W. and J. W. Bardsley. Bleaching, dyeing, printing and finishing for the Manchester trade. A book intended for warehousemen, textile students and others interested in this important section of the textile industry. London, 1928.

Petzel, Willifritz. Die Entwicklung und Aussichten der Weltproduktion von Rohrzucker. Magdeburg, 1928.

Pfützner, Joh. Deutschlands Auslands-anleihen. Berlin, 1928.

Ramsay, R. E. Effective direct advertising. New York, 1928.

Sanders, Walter R. Ice delivery. Chicago, 1928.

Sieben, Kurt. Grundplan der wissenschaftlichen Betriebsführung im Bergbau. Berlin, 1928.

Smith, James. The development of trust companies in the United States. New York, 1928.

Ven, L. J. de. Tijdstudiën voor het middenbedrijf. Amsterdam, 1928.

Voss, P. Messe und Ausstellung, ihre Aufgaben und ihre Grenzen. Leipzig, 1928.

Wagner, Paula. Gewinn und Einkommen. Eine Gegenüberstellung und Abgrenzung der Begriffe in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Steuerrecht. Elberfeld, 1928.

Wilson, G. Lloyd. Motor traffic management. New York, 1928.

Witte, J. M. Neue amerikanische Verkaufs- und Lagerverfahren. Zweck und Ziel der Planabteilung im Einzelhandel. Mit einem Geleitwort von *Russel W. Allen.* New York und Berlin, 1928.

B. Accountancy en Boekhouden

Ende, M. C. van den. Beknopte boekhouding voor het slagersbedrijf. Goes, 1928.

Ende, M. C. van den. Beknopte boekhouding voor het bakkersbedrijf. Goes, 1928.

Gothe, Heinrich. Die allgemeinen Grundlagen der Betriebsbuchführung landwirtschaftlicher und industrieller Betriebe. Bielefeld, 1928.

Horwath, E. B. and L. Tolh. Hotel accounting. New York, 1928.

Kronen, Willi. Die Oekonomisierung der doppelten Buchführung. Köln, 1928.

Meyerheim, H. Der einzig beste Weg in der Buchführung. (Ohne Buchungsmaschinen und ohne Karteien). Berlin, 1928.

FEDERATIEF EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS EN DE NEDERLANDSCHE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Belastingrecht

WOENSDAG 16 MEI 1928

Beschikbare tijd 4 uur

VRAAGSTUK I

(Inkomstenbelasting)

I. Een bouwondernemer bouwt voor eigen rekening; een volledige boekhouding wordt niet gevoerd.

a) In 1926 kwam een bouwwerk, waaraan 2 jaar werd gewerkt, klaar. De kostprijs is f 50.000.—; het werd datzelfde jaar voor f 60.000.— verkocht. Gedurende de bouw nam de bouwer f 50.— per week als loon op, — in 1926 slechts f 1300.— —, hetgeen alles in den kostprijs begrepen is.

b) Einde 1926 werd een tweede bouw voltooid, daaraan werd Jan. 1926 begonnen en dus een jaar gewerkt. De bouw kostte — met in begrip van f 50.— loon per week voor den ondernemer — f 10.000.—. Dit perceel werd niet verkocht, maar als beleggingsobject behouden en van 1 Jan. 1927 af verhuurd. Op 1 Mei 1927 schat hij het op een waarde van f 12.500.— en een jaarlijksche netto opbrengst van f 1000.—.

c) In 1926 werden verschillende andere werken aangevangen, maar geen daarvan is nog voltooid. Bij deze werken werd nog geen bedrag als loon opgenomen.

II. De bouwondernemer associeerde zich op 1 Jan. 1926